

Original paper

ANALYSIS OF BIBLIONYMS AND ZODIAC SIGNS IN ABDULLA QODIRIY'S NOVEL "BYGONE DAYS"

Bafoyeva Nigora Azimovna, teacher of the Department of Uzbek Language and Literature, Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation

Introduction: onomastic units in literature are not merely nominative markers but carriers of cultural, religious, and symbolic meaning. In *Days Gone By*, Abdulla Qodiriy employs biblionyms and zodiacal names to enrich the narrative, embedding historical and social dimensions into the text.

Purpose: to examine the semantic and etymological features of biblionyms and zodiacal names in Qodiriy's novel, and to demonstrate their role in reflecting cultural identity and social structures.

Materials and Methods: the study applies onomastic analysis, semantic interpretation, and etymological classification. Examples of biblionyms and zodiacal names are drawn from the novel and analyzed in relation to Arabic and Turkic lexical influences.

Results and Discussion: findings show that biblionyms highlight religious and cultural traditions, serving as markers of collective identity. Zodiacal names reveal genealogical connections and social status, often linked to ancestral heritage and lifestyle. The interplay between Arabic and Turkic layers demonstrates the synthesis of linguistic and cultural influences in Uzbek literature.

Conclusion: biblionyms and zodiacal names in *Days Gone By* are integral components of the novel's onomastic system. Their semantic and etymological features reflect the historical depth of Uzbek culture and enrich the artistic composition of Qodiriy's work.

Keywords: biblionyms, zodiacal names, names, work, vocabulary, Arabic layer, Turkish layer.

ABDULLA QODIRIYNING "O'TKAN KUNLAR" ROMANIDAGI BIBLIONIMLAR VA BURJ NOMLARI TAHLILI

Bafoyeva Nigora Azimovna, Buxoro davlat pedagogika instituti, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya

Kirish: adabiy matnlarda onomastik birliklar faqat nomlash vositasi bo'lib qolmay, balki madaniy va ramziy ma'nolarni ham ifodalaydi. *O'tkan kunlar* romanida Abdulla Qodiriy biblionimlar va zodiakal ismlar orqali tarixiy, diniy va ijtimoiy qatlamlarni badiiy matnga singdiradi.

Maqsad: romandagi biblionimlar va zodiakal ismlarning semantik va etimologik xususiyatlarini o'rganish hamda ularning madaniy o'zlik va ijtimoiy tuzilmani aks ettirishdagi rolini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: onomastik tahlil, semantik izoh va etimologik tasnif metodlari qo'llanildi. misollar roman matnidan tanlab olinib, arabcha va turkiy leksik qatlam bilan bog'liq holda tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari bibliionimlar diniy va madaniy an'analarni yoritishini, zodiakal ismlar esa nasab va ijtimoiy mavqeni ko'rsatishini tasdiqladi. arabcha va turkiy qatlamlarning o'zaro uyg'unligi o'zbek adabiyotida til va madaniyat sintezini namoyon etadi.

Xulosa: *O'tkan kunlar* romanidagi bibliionimlar va zodiakal ismlar asarning onomastik tizimining muhim qismi bo'lib, ularning semantik va etimologik xususiyatlari o'zbek madaniyatining tarixiy chuqurligini aks ettiradi va Qodiriy ijodining badiiy kompozitsiyasini boyitadi.

Kalit so'zlar: bibliionimlar, burj nomlari, ismlar, asar, leksika, arabiy qatlam, turkiy qatlam.

АНАЛИЗ БИБЛИОНИМОВ И ЗНАКОВ ЗОДИАКА В РОМАНЕ АБДУЛЛЫ КОДИРИЯ «ДНИ МИНУВШИЕ»

Бафоева Нигора Азимовна, преподаватель кафедры узбекского языка и литературы Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация

Введение: ономастические единицы в литературе выполняют не только номинативную функцию, но и несут культурное и символическое значение. в романе *Минувшие дни* Абдулла Кодирий использует библионимы и зодиакальные имена для обогащения повествования, включая исторические, религиозные и социальные элементы.

Цель: исследовать семантические и этимологические особенности библионимов и зодиакальных имен в романе Кодирия и показать их роль в отражении культурной идентичности и социальной структуры.

Материалы и методы: применены методы ономастического анализа, семантической интерпретации и этимологической классификации. примеры взяты из романа и рассмотрены в связи с арабским и тюркским лексическим влиянием.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что библионимы подчеркивают религиозные и культурные традиции, а зодиакальные имена раскрывают генеалогические связи и социальный статус. взаимодействие арабского и тюркского слоев демонстрирует синтез языковых и культурных влияний в узбекской литературе.

Заключение: библионимы и зодиакальные имена в романе *Минувшие дни* являются не просто стилистическими средствами, а важными элементами ономастической системы произведения. их семантические и этимологические особенности отражают историческую глубину узбекской культуры и обогащают художественную композицию романа.

Ключевые слова: библионимы, зодиакальные имена, имена, произведение, лексика, арабский слой, турецкий слой.

Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romanida onomastik leksikaning boshqa turlariga mansub nomlar ham ko‘p qo‘llangan. Asar voqealari silsilasida uchraydigan bibliionim va burj nomlarining o‘rni keng. Avvalo asar tarkibidan o‘rin egallagan bibliionimlar xususida fikr yuritsak. Bibliionimlar, ya’ni asar nomlari muallif va bosh qahramonlar tilida aks etadi.

“**Alif Laylo**” (“Ming bir kecha”), (arabcha “Alif layla va layla”) - o‘rta asr arab adabiyoti yodgorligi. Asosan, XV asrda arab tilida tarkib topgan ertaklar to‘plami. Qo‘lyozmalari XVI-XIX asrlarga mansub. Asarning yaratilish tarixi, qaysi xalqning adabiy merosi ekanligi haqida turli fikr-mulohazalar mavjud. Tadqiqotchilarning xulosalariga ko‘ra, “Ming bir kecha” to‘plamidagi ertak va hikoyatlarni uch asosiy guruhga ajratish mumkin: qadimgi davrga mansub hind-eron, o‘rta davrga mansub Bag‘dod va so‘nggi davrga mansub Misr ertaklari. “Ming bir kecha”ning eng qadimiy asosi hind-eron ertaklaridan iborat eroncha “Hazor afsona” (“Ming ertak”) to‘plami bo‘lib, u VIII asrda fors tilidan arab tiliga tarjima qilingan. O‘sha davridayoq “Ming kecha” nomini olgan ushbu tarjima matni saqlanib qolmagan, uning aniq tarkibi haqida ham hech qanday ma’lumot yo‘q.

Arab olimi Ibn an-Nadimning yozishicha, bag‘dodlik adib al-Jahshiyoriy (942-yil) mazkur “Hazor afsona”ga o‘xshatib “Ming kecha” nomli ertaklar to‘plamini tuzishga kirishgan, biroq 480 ta to‘plagan paytda vafot etgan. IX-X asrlarga mansub, hind-eron va arab (Bag‘dod, Basra kabi shaharlarda yaratilgan) ertaklaridan iborat “Ming kecha” to‘plami XII-XIII asrlarda Misrda yangidan yangi mahalliy ertaklar bilan boyigan. Majmuaning “Ming kecha” o‘rniga “Ming bir kecha” deb atala boshlanishi ham shu davrga to‘g‘ri keladi. Nemis olimi Litmann bu o‘zgarishni turkchada noaniq ko‘plikni anglatadigan “bin bir”, ya’ni “ming bir” iborasi bilan bog‘laydi. Keyinchalik esa “Ming bir” iborasi to‘plamdagi kechalarning aniq miqdori ma’nosida qabul etilgan va to‘plamni shu nomga moslash uchun unga qo‘shimcha materiallar kiritilgan. XVII asrda asar hozirgi tugallangan shaklga keldi.

“Ming bir kecha” asarining mazmuni, voqealar tasnifi turli davrlar, Sharq xalqlari va mamlakatlarining tarixi bilan uzviy bog‘liq. Asar 300 dan ortiq qissa va hikoyalardan iborat bo‘lib, ularda Sharq xalqlarining urf-odatlarini, orzu-umidlari, tarixi, sarguzashtlari o‘z ifodasini topgan; xudbinlik, ochko‘zlik, maishiy buzuqlik, johillik kabi illatlar qoralanib, poklik, rostgo‘ylik, donolik, kamtarlik, saxiylik singari fazilatlar ulug‘langan.

“Ming bir kecha” kompozitsiyasi “ertak ichida ertak” tarzida tuzilgan bo‘lib, undagi barcha ertak, hikoyat, masallar podshoh Shahriyor va vazirning oqila qizi Shahrizoda haqidagi ertak va hikoyatlardan tashkil topadi. Malikaning xiyonatidan g‘azablangan Shahriyor har kecha yotog‘iga yangi ma’shuqa keltirishni buyuradi va ertalab uni sarbozlar tomonidan qatl ettiradi. Navbat Shahrizodaga kelganda, qiz behuda qon to‘kilishining oldini olish maqsadida Shahriyorga hikoya aytib bera boshlaydi va hikoya eng qiziq joyiga kelganda tong otadi va Shahrizoda hikoya aytishni to‘xtatadi. Shahriyor hikoyaning davomiga qiziqib, qatlni keyingi kunga qoldiradi. Shu tariqa ming bir kecha o‘tadi. Shahrizodaning aql-u zakovatiga lol qolgan Shahriyor unga uylanadi.

“Ming bir kecha”ning jahon kutubxonalarida qirqqa yaqin qo‘lyozma nusxalari bor. 1704-1717-yillarda asarning birinchi, to‘la bo‘lmagan fransuzcha tarjimasi A.Gallan tomonidan nashr etilgan. Ushbu matndan boshqa ko‘plab yevropa tillariga ham tarjima qilingan. 1911-yil Sidqiy Xondayliqiy forscha matnidani, bir yildan keyin Ahror Mahdum

arabchadan o'zbekchaga qisqartirilgan holda tarjima qilgan. Asar 1959 -1963- yillarda arab tilidan o'zbek tiliga to'la tarjima etildi.

Yel bilan o'ynashib yong'an sham' nuri qizlarni allaqanday ajib holatka qo'ymoqda, majlis ersa "Alif laylo" hikoyalaridagi "parilar" bazmini xotirlatmoqda edi ["O'tkan kunlar", 29-bet].

Daloyil to'liq nomi "Daloil ul-Xayrot" "Yaxshi amallarga hujjat" ma'nosini anglatib, daloyilxonada o'qilgan asosiy kitob hisoblanadi. XV asrda Muhammad ibn Jazuliy (1466) arab tilida yozgan. Ushbu bibliom Muhammad (s.a.v.) ga atab o'qiladigan salavot va madhiyalardan iborat.

"Daloil ul-Xayrot" yetti qismga bo'lingan bo'lib, har bir qism haftaning ma'lum kunida o'qishga mo'ljallangan. Kitobda musulmonlarga tavsiya etilgan kundalik salavot aytish uslublari ko'rsatib berilgani uchun dindorlar undan muntazam foydalanadilar. Uning sharhlari va turkiy tilga qilingan tarjimalari ham mavjud¹.

"Daloyil" – arabcha "dalil" so'zining ko'plik shakli – O'rta Osiyoning yirik shaharlaridan savodi chiqqan bolalar qabul qilinadigan diniy maktablarda o'qitiladigan asosiy kitob. Asarda diniy kitob ma'nosida kelgan (muall.).

Yusufbek hoji ma'lum aldanishdan so'ng yurt ishidan qo'l yuvgan, ko'b vaqtini mehmonxonada "Qur'on" va "Daloyil" o'qub kechirar, kundash orasi buzilib, o'rtadan so'z chiqq'anini goho eshitsa, ikkala kelinni o'z oldig'a chaqirtirib, ularni qator o'tqazar edi ["O'tkan kunlar", 201- bet].

"Qur'on" – arabcha "o'qimoq", "qiroat qilmoq", – degan ma'noni anglatib, musulmonlarning asosiy muqaddas kitobi hisoblanadi. Islom e'tiqodiga ko'ra, "Qur'on" vahiy orqali Muhammad payg'ambarga 610-632-yillar davomida nozil qilingan. Allohning kalomi, xalq orasida "Kalomulloh", "Qur'on", "Kitob" (yozuv), "Furqon" (haq bilan botilning orasini ayiruvchi), "Zikr" (eslatma), "Tanzil" (nozil qilingan) kabi nomlar bilan atalib, "Nur" (yorug'lik), "Hudo" (hidoyat), "Muborak" (barakatli), "Mubin" (ochiq-ravshan), "Bushro" (xushxabar), "Aziz" (e'zozlanuvchi), "Majid" (ulug'), "Bashir" (bashorat beruvchi), "Nazir" (ogohlantiruvchi) kabi so'zlar bilan sifatlangan. Islom olamida Qur'on "Mus'haf" nomi bilan ham mashhur. Islom ulamolari Qur'onning o'ttiz xil nom va sifatlarini sanab o'tganlar.

Islom ensiklopediyasida Ismoil Durmuş she'riyatning asosiy xususiyati "mubolag'a san'ati" ekanligini ta'kidlaydi Dr.Daniel Brubaker eng qadimgi Qur'on matnlariga kiritilgan o'zgartirishlar, tuzatishlar va qo'shimchalar (unlilar va tinish belgilari kabi so'zlarning talaffuzidagi kichik farqlardan tashqari) haqida bir qator videolarni (uni "Qur'on versiyasi" deb ataydi) internetga joylashtirdi.

... "Qur'on" va "Daloyil" o'qub kechirar, kundash orasi buzilib, o'rtadan so'z chiqq'anini goho eshitsa, ikkala kelinni o'z oldig'a chaqirtirib, ularni qator o'tqazar edi ["O'tkan kunlar", 201- bet].

"Shohnoma" – tojikcha shoh oti bilan "xat", "asar" ma'nosini anglatadigan noma otidan tuzilgan bo'lib, Firdavsiyning qadimgi shohlar tarixi bayon qilingan asari shunday nomlangan .

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki>

“Shohnoma” buyuk fors-tojik shoiri Abulqosim Firdavsiyning shoh asari. Qadimgi shohlar haqidagi rivoyat, afsonaviy va epik dostonlardan iborat kitoblar nomi. Firdavsiy “Shohnoma” asarini So‘g‘dda va Sosoniylar imperiyasi davrida mavjud bolgan rivoyatlar asosida qayta ishlangan.

Taxminan 963-yil Abd al-Muayyad Balxiy Nasriy “Shohnoma” yozgan. U bilan ayni vaqtda Mas‘ud Marvaziy va Abu Ali Balxiylar “Shohnoma” bitganlar. Balxiy asarida Firdavsiy “Shohnoma”sida tilga olinmagan Narimon, Som, Og‘ush, Vahodan, Kayshikan nomlari bilan bog‘liq lavhalar mavjud bo‘lgan. Marvaziy o‘z “Shohnoma”sini birinchi odam va birinchi podshoh Kayumarsdan boshlab, somoniylar davlatining oxirgi davri tasviri bilan tugallaydi. Bu borada to‘plangan katta tajriba va yig‘ilgan salmoqli material asosida somoniy hukmdorlar buyrug‘i va homiyligida Abu Mansur Daqiqiy nazmiy “Shohnoma”ga qo‘l urgan. Biroq u Zardusht, Gushtasp va Arjasp dostonlarini – jami ming bayt yozganda, fojiali ravishda o‘ldirilgan².

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida burj nomlari ham keng qo‘llanilgan. Bunday nomlar asar tarkibidagi voqealar rivojiga alohida ruh bag‘ishlay olgan. Shunday ekan, asar tarkibidagi bur nomlarini tahlilga tortish o‘rinlidir.

Dalv (arabcha) – o‘n ikki burjning biri. Jadiy va Hut burjlari o‘rtasida joylashgan. Shamsiya yil hisobida o‘n birinchi oyning arabcha 21-yanvardan 21-fevralgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi.

1264-hijriy, **dalv** oyining o‘n yettinchisi, qishki kunlarning biri, quyosh botqan, tevarakdan shom azoni eshitiladir... [“O‘tkan kunlar”, 1- bet].

Hamal (arabcha: qo‘chqor) – o‘n ikki burjning biri: Hut va Savr burjlari o‘rtasida joylashgan. Shamsiya yil hisobida birinchi oyning arabcha nomi. Hamal burji 22-mart - 21-aprel kunlariga to‘g‘ri keladi.

...uchinchi **hamal**, Marg‘ilon, Kumushingiz yozdi [“O‘tkan kunlar”, 164- bet].

Javzo (arabcha: katta) – o‘n ikki burjning biri, Saraton va Savr burjlari o‘rtasida joylashgan. Shamsiya yil hisobida uchinchi oyning arabcha nomi. Ushbu burj 22-may -21-iyun kunlariga to‘g‘ri keladi.

“Sizga yangi yor, menga uyatsizlikning qurboni bo‘lish muborak. Kumush emas, Tuproqibibi yozdim. 17-**javzo**, 1265-inchi yil Marg‘ilon” [“O‘tkan kunlar”, 164-bet].

Saraton (arabcha) – Zodiak yulduz turkumlaridan biri; osmonning Shimoliy yarim sharida, Silovsin, Egizaklar, Kichik It, Gidra, Asad va Arslon yulduz turkumlari orasida joylashgan, eng ravshan yulduzi to‘rt yulduz kattaligida. Saraton o‘rta kengliklarda kuz, qish va erta bahorda ko‘rinadi. Yerning tropik mintaqalaridan biri Saraton nomi bilan atalgan; shu mintaqada yozgi quyosh turishi vaqtida Quyosh zenitdan o‘tadi. Quyosh Saraton yulduz turkumida iyul oyida bo‘ladi.

Shamsiya yil hisobida to‘rtinchi oyning nomi 22-iyundan 21-iyulgacha bo‘lgan davrga to‘g‘ri keladi.

Saratonning ikkinchi kuni... [“O‘tkan kunlar”, 9- bet].

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдди. 2-жилд. –Тошкент: ЎзМЭ, 2006. – Б.427.

Savr (arabcha: buqa, ho'kiz) – o'n ikki burjning biri. Hamal va javzo burjlari o'rtasida joylashgan. Shamsiya yil hisobiga ikkinchi oyning arabcha nomi (22- aprel – 21-may davriga to'g'ri keladi(muall)).

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida onomastik birlik hisoblangan bibliionimlar va burj nomlari o'ziga xos semantik – uslubiy vazifaga ega. Ularning etimologiyasi asar voqealari rivojiga ma'lum konnotativ ma'no yuklay olgan. Shu sabab bu kabi birliklarni alohida tahlilga tortish o'rinlidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Муродов Ғ.Тарихий романнинг муштараклик ва узига хос уйғунлиги муаммолари. филология фанлари бўйича докторлик (DSc) дисс... – Тошкент, 2018. – Б. 29.
2. Абдулла Қодирийнинг «Ўтган кунлар» романи. «Адабий барқарор асарлар туркуми». –Т., 2019. –Б.19.
3. Bafoyeva, N. (2025). THE RELATIONSHIP OF PERSONAL NAMES TO THE VOCABULARY LAYER IN THE NOVEL "DAYS GONE BY". TAMADDUN NURI JURNALI, 1(64), 305-308.
4. Bafoyeva, N. (2024). International Journal of Informatics and Data Science Research: Semantic and Stylistic Analysis of the Anthroponym Musulmonkul in Abdulla Kadiri's Novel" Days by Gone". Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
5. Bafoyeva, N. (2024). International Journal of Informatics and Data Science Research: Semantic and Stylistic Analysis of the Anthroponym Musulmonkul in Abdulla Kadiri's Novel" Days by Gone". Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
6. International Journal of Informatics and Data Science Research: Semantic and Stylistic Analysis of the Anthroponym Musulmonkul in Abdulla Kadiri's Novel" Days by Gone"